

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11373690>

ATOM REAKTORLARNING RADIATION XAVFSIZLIGINI YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH

Nabiev Abdullo Abduvoxidovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

“Fizika, biofizika va tibbiy fizika” kafedrası assistenti.

ANNOTATSIYA

Maqolada fan texnika rivojidagi atom reaktorlarning ishlashi, turlari, xavfsizligi haqida so‘z boradi. Ya‘ni rivojlanayotgan mamlakatimizda olib borilayotgan ta‘limdagi islohotlarni to‘g‘ri anglab har bitta yetishib kelayotgan yosh avlod ongida xavfsiz energiya sifatida atom elektr stansiyalarini pedagogik texnologiyalar orqali yetkaza olsak, kelajakda bizda kutilayotgan yangilikga nisbatdan qarashlarni o‘zgartira olamiz. Maqolada fan texnika rivojidagi atom reaktorlarning ishlashi, turlari, xavfsizligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Atom, intensiv, neytron, eksport, ob'yekt, konsepsiya, strategiyasi. Innovatsion, pedagogik, reaktorlar.

KIRISH

Hozirda rivojlanayotgan O‘zbekistonimizda energetika sohasida juda muvofiqiyatli ishlar olib borilyapti. Bunga misol qilib atom energetikasini olishimiz mumkin. Bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan bir bo‘lgan sifatli va kam xarajat energiya ishlab chiqarishdir. Maqolam orqali shu muammolarni talabalarga yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib asoslash asosiy maqsadim. Rivojlanish insonning har qanday faoliyatining ajralmas qismidir. Atom reaktorlar haqida tajriba to‘plash, harakat usullari, usullarini takomillashtirish, uning aqliy imkoniyatlarini

kengaytirish orqali inson doimo rivojlanib boradi. Xuddi shu jarayon insonning har qanday faoliyatiga, shu jumladan pedagogikaga ham tegishli.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Atom reaktorlar taraqqiyotining turli bosqichlarida tobora yangi ishchi kuchi uchun yangi standartlar va talablarni taqdim etdi. Bu esa ta'lim tizimini rivojlantirishni taqozo etdi. Bunday rivojlanish vositalaridan biri bu innovatsion texnologiyalar, ya'ni bu o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning tubdan yangi usullari, samarali natijaga erishishni ta'minlaydi. Muammo innovatsion texnologiyalar ko'plab iste'dodli olimlar va o'qituvchilar jalb qilingan. Ular orasida V.I. Andreev, I.P.Podlasi, professor, pedagogika fanlari doktori K.K.Kolin, pedagogika fanlari doktori V.V.Shapkin, V.D. Simonenko, V.A.Slastenin va shular qatorida o'zbek olimlarimiz Sodiqov.I.I, Bozorov.E.H. Ularning barchasi taraqqiyotga beqiyos hissa qo'shdi. Innovatsion jarayonlarda Rossiya zamonaviy yadro texnologiyalarini yaratib fanda tub burilishlarga sabab bo'ldi.

NATIJALAR

Pedagogik yangilik - bu pedagogika sohasidagi yangilik, joriy etadigan maqsadga muvofiq progressiv o'zgarishdir, ta'lim muhiti ham uning individual tarkibiy qismlarining, ham umuman ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlarini yaxshilaydigan barqaror elementlar (yangiliklar). Pedagogik yangiliklar ta'lim tizimining o'z resurslari hisobidan ham (intensiv rivojlanish yo'li) va qo'shimcha imkoniyatlar (investitsiyalar) - yangi mablag'lar, uskunalari, texnologiyalar, kapital qo'yilmalar va boshqalarni jalb qilish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin (rivojlanishning keng yo'li). Oddiy odam uchun zamonaviy yuqori texnologiyali qurilmalar shu qadar sirli bo'lib, qadimgi xudolarga sig'inish kabi ularga sajda qilish vaqti keldi. Matematika bilan to'ldirilgan o'rta maktabdagi fizika darslari muammoni hal qilmaydi. Ammo siz yadro reaktori haqida ham qiziqarli ma'lumot bilishingiz mumkin, uning ishlash printsiplari hatto o'spirin uchun ham qiziqarli. Yadro reaktori jamoatchilik ongida faqat yuqori texnologiyalar mahsuloti sifatida qabul qilinadi. Birinchi bo'lib qurilma tabiiy kelib chiqishi Afrikaning markaziy Gabon shtatining Oklo mintaqasida topilgan: Reaktor

uran jinslarining yer osti suvlari bilan toshib ketishi natijasida hosil bo'lgan. Ular neytron moderatorlari sifatida harakat qilishdi. Uranning parchalanishi paytida chiqadigan issiqlik energiyasi suvni bug'ga aylantiradi va zanjir reaksiyasi to'xtaydi. Suv harorati tushgandan keyin hamma narsa yana takrorlanadi. Agar suyuqlik qaynab ketmasa va reaksiya jarayonini to'xtatmasa, insoniyat yangi tabiiy ofatlarga duch keladi. Ushbu reaktorda yadrolarning o'z-o'zidan parchalanishi bir yarim milliard yil oldin boshlangan. Bu vaqt ichida taxminan 0,1 million vatt quvvat yo'qotilgan. Yerdagi olamning bunday ajoyibligi fanda ma'lum. Yangilarning paydo bo'lishi mumkin emas: U^{235} ning tabiiy xom ashyodagi ulushi zanjirli reaksiyani ushlab turish uchun zarur bo'lgan darajadan ancha past. Shuning uchun har bitta jarayonni o'quvchiga yetgazishda o'ziga xos metoddan yani (keys stadi, qora qutti, qo'shningni top) shu pedagogik texnologiyadan foydalanish dars maqsadiga erishishga eng muhim omil hisoblanadi. Agar hozirda ishlab turgan yadro re'aktorlarni tizimli o'rgansak dunyoda hozirda gigimonlik qilayotgan davlatlarni misol ko'rishimiz mumkin.

XULOSA

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak yuqorida keltirib o'tilgan fikrlar atom va yadro energetikasini o'qitishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash mamlakatimizda yadro energetikasini rivojlantirishda o'z hissasini qo'shadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-4623 27.02.2020
2. Ядерная энергетика: учебное пособие Азаренков Н. А., Булавин Л. А., Залюбовский И.И., Кириченко В. Г., Неклюдов И. М., Шиляев Б. А. – Х.ХНУ имени В. Н. Каразина 2012. 535 с.
3. Акатов А. А., Коряковский Ю. С. Будущее ядерной энергетики. Реакторы на быстрых нейтронах. — 2012. — 36 с.

4. Всемирная ядерная ассоциация: официальный сайт. Режим доступа: <http://www.world-nuclear.org/> Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»: официальный сайт. Режим доступа: <http://www.rosatom.ru/> Обзор ядерных технологий — 2016:

5. Безопасность ядерных энергетических установок. Самойлов О.Б., Усынин Г.Б., Бахметьев А.М. Москва, 1989

7. Azizxujaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: SHulpan. 2013. - 200 bet.

8. Xakimova M.F. Pedagogik texnologiyalar. O`quv qullanma. T.TDIU.,2013